

Ancient Chinese Architectural Modulus : Front Hall of the Temple of the Jade Emperor in Changzi Bu Village

中国古代建筑模数-长子布村玉皇庙前殿

徐小刚 XuXiaoGang

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: **10.5281/Zenodo.15845546**

Abstract: The construction ruler used for this hall is 299.7 mm. The long and short ruler system used since the Tang and Song dynasties was employed. The basic module is 1.5 chi. Based on the column head node, the total width is 27 chi, the total depth is 22.5 chi, the column height is 9 chi, the Puzuo(bracket set) height is 4.5 chi, the roof height is 9 chi, and the total height of the large timber structure is 22.5 chi. The main parts of the building are designed using modular dimensions, in accordance with simple proportions and integer measurements. There are multiple specifications for cai(Similar to dimension lumber), and the materials used for Puzuo are not uniform, nor are the materials used for the same layer of different Puzuo. Overall, the connection between the module and the building is more important than the cai, and the proportions of each part are also more important than the cai. The cai serves the module, serves the structure, and serves the building.

Keywords: Bucun Jade Emperor Temple; Construction Chi; Proportions; Architectural Modulus.

中国古代建筑模数-长子布村玉皇庙前殿

徐小刚

摘要：此殿营造尺为 299.7 毫米。使用了唐宋以来的大小尺制度。基准模数为 1.5 尺。通面阔 27 尺，通进深 22.5 尺，柱高 9 尺，铺作高 4.5 尺，屋举 9 尺，大木作通高 22.5 尺。建筑各主要部分是用模数设计，符合简明比例和整数度量。材有多个规格，铺作用材也不统一，不同铺作的相同材架层用材也不统一。总体看，模数与建筑的联系要比材重要，各部分比例也比材重要。材服务于模数，服务于结构，服务于建筑。

关键词：布村玉皇庙、营造尺、材、比例

1 概况及现有研究

布村玉皇庙位于山西省长子县慈林镇布村，庙宇坐北朝南建于村北高地。出山门下台阶、沿街道向南可直通村内十字街，沿小径向西北也可绕至村外。玉皇庙现存主体建筑沿中轴线依次为倒坐戏台兼山门、献殿、前殿和后殿，中轴线两侧有配房，庙西另有跨院相连，整个庙宇以前殿最古。

布村交通便利，庙外西望不足百米就是太焦铁路和省道 227 线(原太洛公路)，走省道 227 线过布村时，远远的即可看见这坐庙宇。民国时期修建的白晋公路在长子境内即与现省道 227 线重叠。1993 年长晋二级公路通车之前，长治与晋城间的主干公路必经布村。

严耕望先生考证唐代太洛驿道在潞泽间有主次两条，有高平县、长平关、长子县城、八义和韩店几个关键节点¹²。太洛驿道从高平经八义至韩店是主线，与现长晋高速公路、长晋二级公路基本重叠。高平县北出长平关达长子县城是其它重要通道。从现代地形图看，长平村(旧为长平驿)离丹朱岭很近，以丹朱岭为界，水分为二，北属漳河，南流丹河，古时沿河谷缓坡开辟道路是合理的，只需翻越丹朱岭即可连通潞泽，比高平八义间直达要容易，长平关至潞州若有捷径(现在的省道 227 线)必经布村。按严先生考证的太洛驿道，布村在太洛主驿道以西，长平关至长子县次驿道沿线，两条官道平行，布村离此两条官道都不远。即使布村不是驿道必经，在唐宋时期布村的交通也非常便捷。

布村周边古建筑遗存丰富，著名的法兴寺原建于村后的慈林山坳，80 年代迁建于布村西南几百米外的翠屏山，布村向东约十公里处有崇庆寺。玉皇庙内民国十四年(公元 1925 年)碑记载，村中除玉皇庙外还有有 9 处寺庙祠阁建筑。

前殿台基为砂石砌筑的须弥座台基。前殿共用柱 14 根，皆是石质。前檐四柱是雕刻精细的八棱柱，各面内凹，凹面斫纹与柱高垂直，斫纹非常细密整齐，手指抚摸才可感知，加工方法不明，其下柱础是雕花覆盆础。其他外檐柱是方柱砂石质地，非常粗糙，保留着大块粗斫痕，其下柱础也很粗糙，看来方柱始建时就包砌墙内，否则影响观瞻。

前殿用材不统一，甚至同一朵铺作中用材也不同。外檐铺作都是五铺作，但形制有差异，各朵之泥道拱长、令拱长不统一，甚至同一朵铺作中小斗尺寸也不统一。外檐铺作的泥道拱上四道素枋扶壁，枋上隐刻泥道慢拱和泥道上慢拱，步间位置隐刻类似斗三升。步间隐刻与柱头铺作的隐刻在部分位置为连拱，但不是常见的鸳鸯交颈，而是拱头相对共承散斗。内柱头置栌斗，斗口内为十字相交拱以承梁枋，出一跳计为四铺作。

通檐用三柱，三椽栿、后槽丁栿和后劓牵底皮平齐并通过内柱铺作平接。两

内柱铺作间施一根枋联系，其底皮也与袱底皮平齐。袱头斫为卷头插入前后檐铺作和后山面铺作中充为二跳华栱。后槽丁袱平置，而前槽丁袱尾斜搭于三椽袱上，前端斫为卷头插入前山面铺作中充为二跳华栱。

三椽袱与平梁间以驼峰大斗隔架，平梁上施大叉手和驼峰蜀柱共承攀间和脊榑。后丁袱上立蜀柱，前丁袱上立驼峰，以安置外推山架，四道山架间又以串枋和攀间联系。

布村玉皇庙是长治市文物普查时发现的古建筑，以文保信息宋至清的身份列入第七批全国重点文物保护单位，后经国家文物局批准进行了大修。2006年10至11月北京大学文博学院的师生对玉皇庙进行了测绘，并对庙宇布局、形制和年代进行了分析^[3]。贺大龙先生认为前殿是一坐五代遗构，并对唐及之后的大木结构和昂、耍头、华头子等构件形制做了对比分析，布村玉皇庙前殿具有典型和代表意义^[4]。

有学习现有研究时对比实测数据，发现前殿的外形尺寸及材存在比例关系，进而以整数尺寸、比例关系等为约束条件推算出营造尺。前殿基准模数 18 小寸，用尺寸为度量单位，按比例营造的大木作。本文尺寸数据来源于贺大龙先生的《长治五代建筑新考》，以下简称文献 4。

2 材槩与枋材

玉皇庙前殿用材不统一，参照文献 4 中实测图将铺作层主要用材开列如表 1。

2.1 单材高主要有三组

185 至 195 毫米应用最多，铺作泥道栱以上各层枋材大多是这种，应归为一组记为 190 毫米。

210 毫米主要用于泥道栱和华栱，即栱材以 210 毫米为主。但转角铺作栱材特殊，角华栱用足材 280 毫米，泥道栱单材高约 190 毫米，应计入 190 毫米组。

150 毫米高的单材用于前檐铺作二跳头上的串枋，按一般形制这条串枋位置应安置令栱，以承替木托起撩檐榑。后檐转角铺作上令栱单材高也是 150 毫米。奇特的是后山面铺作的令栱单材高为 210 毫米，如果柱头至撩檐榑各层是取平的，后山铺作会高出其它铺作，山面撩檐榑在这朵铺作处为最高点，其原因有待进一步研究。

2.2 材宽可分为四组

120 毫米材宽主要应用于栱材，其中前檐柱头铺作的泥道栱和华栱材宽都是 130 毫米。这组材宽归为一组记作 125 毫米。

100 毫米材宽主要用于枋材，这组材宽应用较多。但山面铺作的各层柱头枋为 120 毫米，应归入 125 毫米组。

150 至 170 毫米这一组材宽用于内柱铺作的泥道栱和华栱，山面丁袱出头做为二跳华栱，转角铺作的一二跳角华栱。这组材宽相差 20 毫米，约为半寸至一寸间，或有设计方面的考虑，但又不好区分，暂记为 160 毫米组

230 毫米只限于三椽袱出头斫为卷头充做二跳华栱，是最宽一组。

表1 长子县慈林镇布村玉皇庙前殿材掣

单位：毫米								
	部件位置	材宽	单材高	足材高	掣高	栌斗平欹	栌材	备注
前檐转角铺作	角柱头垫板		35				445	栌斗平欹加一足材加垫板计栌材
	泥道拱	115	195	280	85	130	410	不加角柱垫板
	泥道慢拱	100	185		100			隐刻
	泥道上慢拱	100	205					隐刻
	一跳角华拱	160		280		130	410	不加角柱垫板
	二跳角华拱	160		280				
后檐转角铺作	泥道拱	120	195	280	85	130	410	
	泥道慢拱	120	190	290	100			
	泥道上慢拱	120	195					
	一跳华拱	150		280		130	410	
	二跳华拱	170	205					
	令拱		150	240	90			连拱隐刻
前檐柱头铺作	泥道拱	130	210	310	100	130	440	
	泥道慢拱	100	185	275	90			隐刻
	华拱	130	210	310	100	130	440	
	二跳华拱	230	185					
	二跳头串枋		150	240	90			
内柱柱头铺作	泥道拱	150	210	305	95	150	455	
	华拱	150	210	275	100	150	460	拱材实高275毫米
山面前柱头铺作	华拱	120	210	330	120	145	475	拱材实高265毫米
	泥道拱	120	210	330	120	145	475	
	泥道慢拱	120	195	315	120			隐刻
	二跳华拱	150	195	315	120			丁栱出头
山面后柱头铺作	华拱	120	210	310	100	145	455	材实际高275毫米
	泥道拱	120	210	310	100	145	455	
	泥道慢拱		195	295	100			
	二跳华拱	150	195	295	100			丁栱出头，材实际高255毫米
均值				100.7895	138.333	441.250		
去特异均值				100	138.333	450.833		

1、掣高120毫米主要出现在山面前柱头铺作，做为特异值去掉。掣85毫米有转角铺作零星出现，转角铺作形制怪异，掣做为特异值去掉。掣90毫米主要出现在跳头串枋或者令拱层，也做为特异值去掉。

2、栌斗平欹只有130、145、150三种，分布于六种柱头铺作，且差异不大取均值为138.33毫米。

3、栌材指栌斗平欹加其上一足材，若不计前檐柱头垫板均值为441.25毫米。转角铺作的用材不稳定，规律不明做为特异值。山面前柱头铺作各掣高不标准，也舍去。栌材值只有440毫米、455毫米、460毫米三种，取均值为450.83毫米。

2.3 掣

散斗、交互斗平欹为掣高，从 80 毫米到 120 毫米，均值 101.6667 毫米。材掣相合为足材，完成斗拱配合，层层垒叠构架铺作。观察各组材掣相合数据，并无材掣相合保证足材统一的倾向，所以掣高不会随单材高而变化，应有一个标准值。看掣高数据基本是以 100 毫米为主，变化也是在 100 毫米上下浮动，暂取掣高 100 毫米为标准值。

前殿还有一个显著的特征，部分足材拱不等于单材加掣。如内柱头华拱、前后山面华拱，足材值从 265 毫米至 275 毫米，不达材掣相合数。前檐柱头华拱材高 310 毫米完全符合材掣相加的值。如后檐转角泥道拱和 45 度一跳华拱材高 280 毫米，也基本符合 190 毫米单材加 100 毫米掣的规则。

2.4 栌材

栌斗的尺寸比例形制,许多前辈都有研究,但仅限于栌斗自身的比例尺寸。栌斗的组合尺寸,即栌斗平歇加上一足材的高度是此殿的一个基准尺寸,故将其列出。为叙述方便,本文中栌斗平歇加足材华拱称为栌材,栌材均值为 441.25 毫米,如表 1。

前檐角柱上栌材很特别仅为 410 毫米,前檐角柱上有 35 毫米厚的垫板,被认为是皿板代替生起。板厚加栌材为 445 毫米,若以材聚垒叠计,垫板加高了角柱上的栌材,使角柱上栌材与前檐柱上栌材相同,所以此处角栌材应计为 445 毫米,但其各层垒叠关系与柱头铺作各层枋关系不明,取均值时做为特异值去掉。后檐角柱上栌材为 410 毫米,与其它栌材相差较大,也做为特异值。山面前柱头铺作各层梁高不标准,也舍去。栌材去掉特异值仅有前檐柱头、内柱头和后山面柱头两个,取均值为 450.83 毫米。

栌斗平歇尺寸只有三种 130 毫米、145 毫米和 150 毫米,取均值为 138.33 毫米。

3 营造尺

《中国科技史度量衡卷》对古代尺制、尺长有深入研究⁵。

3.1 唐宋大小尺制度

在《旧唐书》、《唐六典》、《通典》等文献中都记载着类似条目:“凡度,以北方秬黍中者,一黍之广为分,十分为寸,十寸为尺,一尺二寸为大尺,十尺为丈……凡积秬黍为度量权衡者,调钟律、测晷影、合汤药及冠冕之制则用之,内外官司,悉用大者”。宋尺的种类主要有三大类:“一是常用官尺;二是礼乐、天文用尺;三是地区或民间用尺”。显然唐代明确规定有大小尺制度并有换算规则,五代战乱频繁用尺应承唐制,宋尺中礼乐、天文用尺显然是小尺制。笔者在拟合时用大尺不能得出合理的数据,而用小尺小寸能更好的拟合。布村玉皇庙前殿建造年代不明确,但大至不会晚于宋晚期,不会超出唐中晚期,所以拟合营造尺时唐宋大小尺制度是一个重要参考条件。

3.2 唐宋尺长

据《中国科技史度量衡卷》辑录的唐尺有 41 支,其中 40 支为大尺,尺长从 290 毫米至 318 毫米,另有一支为 246.5 毫米,显然为唐小尺”。辑录的宋尺有 21 支,尺长从 26.5 毫米至 357 毫米。考定为北宋尺的有 9 支,尺长从 308 毫米至 329 毫米。史籍中所见宋人使用尺度,名目繁多,仅常用官尺就有太府尺、三司尺和文思尺、大晟新尺、省尺、曲尺、布帛尺多种”,地域分布广,时间跨度长,所以只以考定为北宋尺的 9 支做为依据进行拟合。那么唐、五代和宋营造尺范围限定在 290 毫米至 329 毫米之内。

3.3 比例关系与营造尺

主要外形尺寸与栌材高呈倍数关系,如表 2。只看主要外形尺寸,通进深与通高基本相同,通面阔与通进深、通高之比为 6 比 5 比 5,通面阔与前檐柱高之比为 3 比 1。显然前殿的基准模数与栌材同,外形尺寸在基准模数约束下自成比例。

表2 布村玉皇庙前殿外形尺寸与枂材倍数

名称	毫米	枂材倍数	取整数倍	整数倍相 关度
通面阔	8080	17.92237	18	99.57%
通进深	6755	14.98336	15	99.89%
总高	6700	14.86137	15	99.08%
前檐柱高	2715	6.022181	6	100.37%
台基高	670	1.486137	1.5	99.08%
枂材高	450.83	1	1	100.00%

古人营造通常的想法是建筑外形为整数尺，特别是通面阔通进深这样的主要尺寸。枂材是基准模数，如果取值零散不利于木匠加工制做。通过以上分析，拟合营造尺的约束条件如下：

- 1)、大小尺制。
- 2)、营造尺长 290 毫米至 329 毫米，营造小寸为 24.03 毫米至 27.4 毫米。
- 3)、主要外形和枂材尽量是整数尺寸。
- 4)、主要外形符合比例关系且为枂材倍数。

在以上约束条件下。将可能的值开列如表 3。进一步筛选，能满足枂材为整数寸，面阔进深之一为整数尺，另一个为整数寸的营造尺有两个。

表3 面阔进深比例拟合营造尺

原始数据	毫米	依比例估算为大寸并推算尺长										折回毫米	相关度
通面阔	8080	276	275	270	265	264	260	258	255	252	8092.75	100.16%	
通进深	6755	230.00	229.17	225	220.83	220.00	216.67	215.00	212.50	210	6743.96	99.84%	
总高	6700	230.00	229.17	225	220.83	220.00	216.67	215.00	212.50	210	6743.96	100.66%	
檐柱高	2715	92.00	91.67	90	88.33	88.00	86.67	86.00	85.00	84	2697.58	99.36%	
台基高	670	23.00	22.92	22.5	22.08	22.00	21.67	21.50	21.25	21	674.40	100.66%	
枂材高	450.83	15.33	15.28	15	14.72	14.67	14.44	14.33	14.17	14	449.60	99.73%	
营造大寸		29.322	29.428	29.973	30.539	30.654	31.126	31.367	31.736	32.114			

原始数据	毫米	折算为小寸										折回毫米	相关度
通面阔	8080	331.20	330	324	318.00	316.80	312.00	309.60	306.00	302.4	8092.75	100.16%	
通进深	6755	276.00	275	270	265.00	264.00	260.00	258.00	255.00	252	6743.96	99.84%	
总高	6700	276.00	275	270	265.00	264.00	260.00	258.00	255.00	252	6743.96	100.66%	
檐柱高	2715	110.40	110	108	106.00	105.60	104.00	103.20	102.00	100.8	2697.58	99.36%	
台基高	670	27.60	27.5	27	26.50	26.40	26.00	25.80	25.50	25.2	674.40	100.66%	
枂材高	450.83	18.40	18.33	18	17.67	17.60	17.33	17.20	17.00	16.8	449.60	99.73%	
营造小寸		24.435	24.523	24.978	25.449	25.545	25.938	26.139	26.447	26.762			

营造大寸=AVERAGE(通面阔毫米/估算大寸, 通进深毫米/估算大寸, 檐柱高毫米/估算大寸, 檐柱高/估算大寸)
依比例估算为寸时, 其符合比例关系, 推算出的营造大小寸都符合比例关系, 故所有估算值折算为毫米时都是同一的。折回毫米数适用于所有营造尺

营造大寸 32.114 毫米，枂材 14 大寸，通面阔 252 大寸，通进深 210 大寸。这个组合完全用大寸。

营造大寸 29.937 毫米，营造小寸 24.977 毫米，枂材 18 小寸合 15 大寸，通面阔 324 小寸合 270 大寸，通进深 270 小寸合 225 大寸，此方案以大小寸计都适用。

比较两方案，尺长 29.97 毫米时，各框架尺寸都是整数，32.114 毫米营造尺时柱高和通面阔非整数半尺。故营造尺拟合为 29.97 毫米。

3.4 柱网划分与营造尺

无论那种营造寸，柱网间都存在比例关系。用原始数据比较，面阔明间 3100 毫米与次间 2490 毫米的比例大约为 5 比 4，面阔次间 2490 毫米与进深次间 1645 毫米与之间的比例大约为 3 比 2。若全依此比例分配柱间距得出的结果并非整数尺寸，这对于营造施工和设计造成不小的麻烦，古人应在整数尺寸和比例关系间有解决方案。

现将柱网划分数据以 24.977 毫米折算为小寸，再取整数寸如表 4。

	原始数		拟合数							
	毫米	折为小寸	小寸	6小寸倍数	5小寸倍数	4小寸倍数	2小寸倍数	折回毫米	相似率	折为大寸
进深明间广	3470	138.93	138	23	27.6	34.5	69	3446.83	99.33%	115
进深次间广	1645	65.86	66	11	13.2	16.5	33	1648.48	100.21%	55
面阔明间广	3100	124.11	124	20.667	24.8	31	62	3097.15	99.91%	103.333
面阔次间广	2490	99.69	100	16.667	20	25	50	2497.70	100.31%	83.333
通面阔	8080	323.50	324	54	64.8	81	162	8092.55	100.16%	270
通进深	6755	270.45	270	45	54	67.5	135	6743.79	99.83%	225

如图 1，之前讨论柱网划分时一直在寻找比例与整数尺寸的统一，寻找一种简单易行的方法。明间广 124 小寸与通面阔 324 小寸的比例为 31 比 81，约为 0.38271，与黄金比例非常接近。看来古人对比例的理解较现代人更深刻，整数尺寸与比例都有所兼顾。

面对千变万化建筑结构，整数尺寸与比例必然发生冲突，这是结构的必然，也是建筑尺度千变万化的必然，整数尺寸与比例可以分主次，但不能抛弃其一。

4 材及铺作

4.1 材槩以尺寸度量

营造法式中材槩及斗拱都是以份数计，用尺寸定义了八个材等，槩的尺寸要用到厘。比如五等材槩广为 2.64 寸。以每尺 300 毫米计，0.1 寸为 3 毫米，每厘合 0.3 毫米。2.64 寸的度量非常精细，这种精度的木工尺即使有，在古代也不可能大量应用。猜测在营造法式体系里对应每一材等都有特制尺，以‘份’为最小刻度。

前殿用材显然不能以法式约束，因为材断面不统一，材的高宽比不符合法式规定。通览用材的原始数据，实测值都以厘米为单位，部分精确到 0.5 厘米，以相近值归类分组后同组数据也较离散。梁枋、叉手、托脚等尺寸更离散，三椽梁枋只是在原木上稍加斫造，枋头仅斫出类月梁样式，东西两条三椽梁断面材宽相差 4.5 厘米，都不能以寸来规范度量。这说明木构件的加工精度较差，或者度量标准和设计标准较宽泛。另一方面也说明前殿的用材根本不统一，前殿与法式不是一套度量制度，应当有另外的材槩规则。

营造时不论大寸还是小寸，度量标准不仅用于外形尺寸，也应当应用于材。以小寸为度量单位约束材如表 5。材槩数据基本能以 0.4 小寸为最小单位约束。

原始数	毫米	营造小寸24.977毫米折算					相似率	0.4小寸倍数	备注
		折为小寸	取整数小寸	换算为大寸	折回毫米				
材宽1	100	4.0037	4	3.333	99.92	99.92%	10		
材宽2	120	4.8044	4.8	4	119.91	99.92%	12		
	130	5.2048	5.2	4.333	129.90	99.92%	13		
材宽3	150	6.0055	6	5	149.89	99.92%	15		
	160	6.4059	6.4	5.333	159.88	99.92%	16		
	170	6.8063	6.8	5.667	169.87	99.92%	17		
材宽4	230	9.2085	9.2	7.667	229.82	99.92%	23		
单材高1	190	7.6070	7.6	6.333	189.85	99.92%	19		
单材高2	210	8.4077	8.4	7	209.84	99.92%	21		
单材高3	150	6.0055	6	5	149.89	99.92%	15		
槩	100	4.0037	4	3.333	99.92	99.92%	10		
足材1	290	11.6107	11.6	9.667	289.78	99.92%	29	一层华棋	
足材2	310	12.4114	12.4	10.333	309.76	99.92%	31	二层华棋	
足材3	250	10.0092	10	8.333	249.81	99.92%	25	三层令棋	
栌斗平欹	138.33	5.5383	5.6	4.667	139.89	101.13%	14		
栌材均值	450.83	18.0498	18	15	449.66	99.74%	45		

材宽大至可分为四组，4 小寸组、4.8 小寸组、6.4 小寸组、9.2 小寸组。其中

三椽椽出头的宽为 9.2 小寸。6 小寸主要用于角华椽、内柱椽、三椽椽外各类梁椽出头等。4.8 小寸是常用材宽，用于各类椽枋。4 小寸组则用于前檐泥道椽上各枋。

单材高可分三组，6、7.6、8.4 小寸。常用槩一种 4 小寸。足材三组，10、11.6、12.4 小寸。

栌材一种 18 小寸。

以上假设有四种材宽、三种单材、三种足材，相互组合理论上将有 36 个规格的材，这还不计每个分组内的差异。如此材失去了标准化原料的意义。这些差异指向一个结论：**材不是法式的材，不是标准化的材，材是尺寸约束的材，材是服务于结构、模数、尺寸的材，是模数控制下的材。**

4.2 铺作高

面对四种材宽三种单材高的数据，材的规格变得很多。从材槩组合比较或许能找到一些规律，将外檐 5 种铺作用材数据逐层列出如表 6，铺作高是指自柱头起至撩檐椽上皮。如图 2、图 3、图 4、图 5、图 6、图 7、图 8。

部位	营造小寸24.977毫米										备注
	原始数(毫米)						小寸拟合				
	前檐柱头铺作	前山柱头铺作	后山柱头铺作	后檐转角铺作	前檐转角铺作	均值	均值折为小寸	拟合值	相关度	假想规范用材	
撩檐椽	260	260	260	261	280	264.2	10.578	10.4	98.320%	8	椽替
替木	110	100	100	110	110	106	4.244	4	94.253%	4	
槩第三层	90	115	90	90	90	95	3.803	4	105.166%	4	令椽或枋材层
单材第三层	150	150	210	150	150	162	6.486	6	92.507%	8	
槩第二层	105	105	110	100	100	104	4.164	4	96.065%	4	二跳华棋层
单材第二层	185	195	195	190	190	191	7.647	7.6	99.385%	8	
槩第一层	100	120	100	85	85	98	3.924	4	101.947%	4	一跳华棋层
单材第一层	210	210	210	195	195	204	8.168	8.4	102.846%	8	
栌斗平欹	130	145	145	130	130	136	5.445	5.6	102.846%	6	
皿板或生起	无	不详	不详	不详	35						
铺作总计	1340	1400	1420	1311	1365	1367.2	54.738	54	98.651%	54	
柱净高	2535				2535	2535	101.493	102	100.499%		
台基地平至柱顶	2715				2715	2715	108.700	108	99.356%		

表 6 可见特异性较大的是令椽层，这一层在前檐柱头、前檐转角和前山面铺作以串枋加小斗出现，后山面铺作及后转角铺作以令椽加小斗出现，后檐情况不明。这一层单材高有 150 毫米与 210 毫米两种，以小寸计，约为 6 小寸与 8.4 小寸的差异，这是造成铺作高度差异的主要因素。

另一处特殊的是前檐转角铺作的栌斗和垫板，前角柱与前檐平柱同高，以 35 毫米垫板做为升起。从材槩垒叠考虑这块板子是垫起了栌斗，使前角铺作与前檐铺作在泥道慢棋层取平，这也是角华椽、泥道棋用足材为 11.6 小寸的原因。但这样形制就奇怪了。本来同高的柱头，角柱加了块板子可理解为升起，但通过材槩变化又调整并取平了铺作中二层泥道慢棋，这种取平不是单纯材槩取平，而是将柱高升起在泥道慢棋层与柱头铺作取平，那角柱升起的意义就没有，并将材槩各层搞乱。柱头上同一层材高不同，说明此殿非常不注重材槩的统一规格，

角华椽的材宽约合 6.4 小寸，确实不同于普通椽枋材宽。角华椽外形不是通常的卷头椽形式，而是两跳实拍，端头左右斜抹中出弯曲棱线。前转角铺作突出

表现就是这两跳实拍，用足材 11.6 小寸就是设计本意，二跳角华拱与前后檐和山面的二跳华拱都比较宽，都大于 6 小寸。从这个视角看，外檐铺作中的两跳华拱、二跳角华拱是整个铺作层的骨架。

如表 6 所列，去除特异值，铺作分层垒叠拟合，第一层华拱层含栌斗为 18 小寸，第二层足材 11.6 小寸，第三令拱枋材层 10 小寸，第四层搏和替木层 14.4 小寸，共计 54 小寸。54 小寸恰好为栌材 18 小寸的 3 倍。

也可考虑将足材统一，材宽另计。如表 6 中的假设规范用材，单材 8 小寸，足材 12 小寸，但与原始数据差异较大。若木材加工精度提高，营造标准化程度提高，这种设计是合理的。但前殿现状不支持标准化用材，材确实有细分。

如图 2、8，看铺作内跳。转角铺作内三层材高确实都是 18 小寸。前柱头铺作内一层材高 18 小寸，二层是三椽椽，东西椽略有差异，东椽高 450 毫米，西椽高 455 毫米，统一拟合为 18 小寸。

如此可理解为：**铺作层的基本模数是 18 小寸，栌斗平欹加一层华拱才是基准材，材高 18 小寸。**外檐铺作中的两层华拱对应的是三椽椽、后劓牵、两山丁椽，此为建筑的主材。转角三层内华拱都是足材 18 小寸，其上还有平置的角椽，虽然没有与三椽椽和内柱铺作交构，但仍是斜向主材。柱网上两层主材构成了建筑的框架。如图 12、13，三椽椽底皮至室内地平为 7 个基准，合 126 小寸，恰为 105 寸。

铺作跳头和柱头枋各层材槩是服务服从于**铺作总高 54 小寸的**，所以有各种规格。**之前汇总的四种材宽、三种足材或是不够的，拱枋材规格可能更多样。**

内柱头铺作高以柱头至三椽椽底皮计只有一个栌材，计 18 小寸。

4.3 拱长、心长与拱上两斗外端距

本文试图寻找铺作的统一性，通过铺作与建筑的比例关系，用小寸约束，找到拱与斗的设计意图。但是这殿铺作设计却是尺寸优先兼顾比例，且每朵铺作各不相同。各铺作相同位置斗子不同，拱长不同，甚至跳长也不同。需分开讨论。拱与斗的配合主要是拱长与斗底的配合，拱长减去其上小斗底的下深或下宽可知拱心长，拱上两斗外端距为心长加一个小斗上宽。以每小寸 24.977 毫米折算为小寸，再取整，如表 7、表 8、表 9，表 10、表 11

4.3.1 前檐柱头铺作

前檐柱头铺作的交互斗有三个规格，斗随位置差异很大。里跳华拱上的最大，替木下斗最小，二层华拱外跳上的为中。用于泥道各拱的散斗规格统一，斗下宽 8.8 小寸，斗上宽 11.2 小寸。

泥道两拱心长为 29 寸和 40 寸，通用小斗底为 8.8 小寸，此结构关系产生泥道拱长 43.6 小寸，泥道慢拱长 56.8 小寸。此手法类似南禅寺，而有别于佛光寺。

内外一跳均为 14 寸，合 16.8 小寸，铺作总外跳 27 寸，合 32.4 小寸。

单位：毫米								
	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	备注
栌斗	440	350	395	280	100	40	90	
散斗	280	220	220	140	70	30	70	
交互斗	300	230	260	180	80	20	60	二跳华棋上斗
交互斗	260	180	210	140	75	25	65	替木下斗
交互斗	315	240	290	195	70	30	80	里跳华棋上斗
折算为小寸								
栌斗	17.614	14.011	15.813	11.209	4.003	1.601	3.603	
散斗	11.209	8.807	8.807	5.604	2.802	1.201	2.802	
交互斗	12.010	9.207	10.408	7.206	3.203	0.801	2.402	二跳华棋上斗
交互斗	10.408	7.206	8.407	5.604	3.002	1.001	2.602	替木下斗
交互斗	12.610	9.608	11.609	7.806	2.802	1.201	3.203	里跳华棋上斗
取整数小寸								
栌斗	17.6	14	16	11.2	4	2	3.6	
散斗	11.2	8.8	8.8	5.6	2.8	1.2	2.8	
交互斗	12	9.2	10.4	7.2	3.2	0.8	2.4	二跳华棋上斗
交互斗	10.4	7.2	8.4	5.6	3.2	1.2	2.8	替木下斗
交互斗	12.8	9.6	11.6	8	2.8	1.2	3.2	里跳华棋上斗

原始数为毫米，以24.977毫米每小寸折算后取整

	原始数		拟合数			备注
	毫米	折为小寸	小寸	相关度	折为寸	
外一跳	430	17.22	16.8	97.585%	14	
内一跳	420	16.82	16.8	99.908%	14	
外二跳	370	14.81	15.6	105.308%	13	
总外跳	800	32.03	32.4	101.157%	27	
小斗下宽	220	8.81	8.8	99.908%	7.333	
小斗上宽	280	11.21	11.2	99.908%	9.333	
泥道拱长	1090	43.64	43.6	99.908%	36.333	非简明比例
泥道慢拱长	1420	56.85	56.8	99.908%	47.333	
泥道拱心长	870	34.83	34.8	99.908%	29	两者比例
泥道慢拱心长	1200	48.04	48	99.908%	40	0.725
泥道拱斗外端距	1150	46.04	46	99.908%	38.333	
泥道慢拱斗外端距	1480	59.25	59.2	99.908%	49.333	约7比9

拱心长=拱长-小斗底下宽或深

4.3.2 前山面柱头铺作

前山面柱头铺作用斗更乱，交互斗有三种，散斗两种，各随位置变化。

通用小斗底为8.4小寸，恰7寸，这就预示着拱心长和拱长均可用整数寸约束。两拱长为34寸和49寸，两者比例约0.7。两心长为27寸和42寸。华拱内外两跳同长，拟合为14.5寸。总外跳28寸，比前檐铺作大1寸。

表8 前山面柱头铺作用斗尺寸拟合

单位：毫米

	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	备注
栌斗	380	270	400	300	95	45	100	
散斗(1)	275	210	190	140	55	30	90	泥道棋上
散斗(2)	290	210	275	215	50	40	80	华棋上斗
交互斗	270	200	260	140	75	25	80	
交互斗	190	110	190	150	60	20	35	替木下斗
交互斗	210	150	270	210	50	10	80	华棋里跳上斗

折算为小寸

栌斗	15.212	10.809	16.013	12.010	3.803	1.801	4.003	
散斗(1)	11.009	8.407	7.606	5.604	2.202	1.201	3.603	泥道棋上
散斗(2)	11.609	8.407	11.009	8.607	2.002	1.601	3.203	华棋上斗
交互斗	10.809	8.006	10.408	5.604	3.002	1.001	3.203	
交互斗	7.606	4.404	7.606	6.005	2.402	0.801	1.401	替木下斗
交互斗	8.407	6.005	10.809	8.407	2.002	0.400	3.203	华棋里跳上斗

取整数小寸

栌斗	15.2	10.8	16	12	4	1.6	4	
散斗(1)	11.2	8.4	7.6	5.6	2	1.2	3.6	泥道棋上
散斗(2)	11.6	8.4	11.2	8.4	2	1.6	3.2	华棋上斗
交互斗	10.8	8	10.4	5.6	3	1.6	3.2	
交互斗	7.6	4.4	7.6	6	2.4	0.8	1.6	替木下斗
交互斗	8.4	6	10.8	8.4	2	0.4	3.2	华棋里跳上斗

原始数为毫米，以24.977毫米每小寸折算后取整

	原始数		拟合数			备注
	毫米	折为小寸	小寸	相关度	折为寸	
外一跳	435	17.42	17.4	99.908%	14.5	
内一跳	435	17.42	17.4	99.908%	14.5	
外二跳	405	16.21	16.2	99.908%	13.5	
总外跳	840	33.63	33.6	99.908%	28	
泥道棋长	1020	40.84	40.8	99.908%	34	
泥道慢棋长	1470	58.85	58.8	99.908%	49	
泥道棋心长	810	32.43	32.4	99.908%	27	
泥道慢棋心长	1260	50.45	50.4	99.908%	42	

棋心长=棋长-小斗底下宽或深

4.3.3 后山面柱头铺作

后山面柱头铺作小斗随位置变化，泥道枋散斗上宽 11.2 小寸，下宽 7 寸合 8.4 小寸。

泥道两棋心长为 34 和 27 寸。两棋长为 59 和 52 寸。此铺作泥道慢棋没有隐刻棋头，根据斗底位置推算出棋长。铺作外跳拟合为 28 寸，与前山面铺作同。但内外一跳均拟合为 15 寸，与前山柱铺作有差异。

表9 后山面柱头铺作用斗尺寸拟合

单位：毫米

	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	备注
栌斗	380	270	400	300	95	45	100	
散斗	275	210	210	140	55	30	70	
交互斗	240	170	260	140	75	25	80	令棋下斗
交互斗	190	130	275	190	55	30	70	华棋里跳

折算为小寸

栌斗	15.212	10.809	16.013	12.010	3.803	1.801	4.003	
散斗	11.009	8.407	8.407	5.604	2.202	1.201	2.802	
交互斗	9.608	6.805	10.408	5.604	3.002	1.001	3.203	令棋下斗
交互斗	7.606	5.204	11.009	7.606	2.202	1.201	2.802	华棋里跳

取整数小寸

栌斗	15.2	10.8	16	12	4	1.6	4	
散斗	11.2	8.4	8.4	5.6	2	1.2	2.8	
交互斗	9.6	6.8	10.4	5.6	2.8	0.8	3.2	令棋下斗
交互斗	7.6	5.2	11.2	7.6	2.4	1.2	2.8	华棋里跳

原始数为毫米，以24.977毫米每小寸折算后取整

	原始数		拟合数			备注
	毫米	折为小寸	小寸	相关度	折为寸	
外一跳	445	17.82	18	101.031%	15	
内一跳	445	17.82	18	101.031%	15	
外二跳	395	15.81	15.6	98.643%	13	
总外跳	840	33.63	33.6	99.908%	28	
小斗下宽	210	8.41	8.4	99.908%	7	棋长、心长 可用寸约束 。泥道慢棋 无隐刻，根 据斗底推算 。
小斗上宽	275	11.01	11.2	101.725%	9.333	
泥道棋长	1020	40.84	40.8	99.908%	34	
泥道棋心长	810	32.43	32.4	99.908%	27	
推算泥道慢棋长	1770	70.87	70.8	99.908%	59	
泥道慢棋心长	1560	62.46	62.4	99.908%	52	

4.3.4 前转角铺作

转角铺作的用斗尤为复杂，仅拿小斗平欹一项比较，各不相同。这种不同绝非精度误差，的确是尺度约束下的差异。如图 6。以角华棋内跳头各小斗为例，槩与材的配合都是为满足三层模数 18 小寸而设定。

依数据，外跳一拟合为 17.4 小寸，总外跳为 32.4 小寸，合 2 尺 7。

表10 前殿前转角铺作用斗尺寸拟合

单位: 毫米

	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	平欹	备注
栌斗	430	325	400	285	90	45	85	130	
散斗	250	180	205	125	65	10	70	80	
交互斗	240	180	210	140	60	15	65	80	前一跳华棋上斗
交互斗	255	190	215	155	55	40	70	110	前二跳华棋上斗
散斗	240	180	210	140	60	15	65	80	前一跳45度棋上斗
平盘斗	220	140	245	155		15	70	85	前二跳45度棋上斗
散斗	205	125	255	180	60	20	70	90	令棋上斗
平盘斗	240	180	210	120		15	45	60	后一跳45度棋上斗
散斗	240	150	240	150	50	35	45	80	后二跳45度棋上斗
散斗	215	145	280	220	60	45	65	110	后三跳45度棋上斗

折算为小寸

栌斗	17.214	13.010	16.013	11.409	3.603	1.801	3.403	5.204	
散斗	10.008	7.206	8.207	5.004	2.602	0.400	2.802	3.203	
交互斗	9.608	7.206	8.407	5.604	2.402	0.600	2.602	3.203	前一跳华棋上斗
交互斗	10.208	7.606	8.607	6.205	2.202	1.601	2.802	4.404	前二跳华棋上斗
散斗	9.608	7.206	8.407	5.604	2.402	0.600	2.602	3.203	前一跳45度棋上斗
平盘斗	8.807	5.604	9.808	6.205		0.600	2.802	3.403	前二跳45度棋上斗
散斗	8.207	5.004	10.208	7.206	2.402	0.801	2.802	3.603	令棋上斗
平盘斗	9.608	7.206	8.407	4.804		0.600	1.801	2.402	后一跳45度棋上斗
散斗	9.608	6.005	9.608	6.005	2.002	1.401	1.801	3.203	后二跳45度棋上斗
散斗	8.607	5.805	11.209	8.807	2.402	1.801	2.602	4.404	后三跳45度棋上斗

取整数小寸

栌斗	17.2	12.2	16	11.4	3.6	2	3.2	5.2	
散斗	10	7.2	8.4	5.2	2.6	0.4	2.8	3.2	
交互斗	9.6	7.2	8.4	5.6	2.4	0.8	2.8	3.6	前一跳华棋上斗
交互斗	10.4	7.6	8.4	6.4	2.4	1.6	2.8	4.4	前二跳华棋上斗
散斗	9.6	7.2	8.4	5.6	2.4	0.8	2.8	3.6	前一跳45度棋上斗
平盘斗	8.8	5.6	10	6		0.8	2.8	3.6	前二跳45度棋上斗
散斗	8.4	5.2	10	7.2	2.4	0.8	2.8	2.4	令棋上斗
平盘斗	9.6	7.2	8.4	4.8		0.8	1.6	2.4	后一跳45度棋上斗
散斗	9.6	6	9.6	6	2	1.2	2	3.2	后二跳45度棋上斗
散斗	8.8	6	11.2	8.8	2.4	1.6	2.8	4.4	后三跳45度棋上斗

原始数为毫米, 以24.977毫米每小寸折算后取整

续表10 前殿前山面转角铺作跳长

	原始数		拟合数			备注
	毫米	折为小寸	小寸	相关度	折为寸	
外一跳	430	17.22	17.4	101.070%	14.5	
外二跳	370	14.81	15	101.258%	12.5	
总外跳	800	32.03	32.4	101.157%	27	

4.3.5 内柱铺作

小斗底均拟合为 8.8 小寸。纵横两拱同长, 拟合为 42.4 小寸, 则心长为 33.6 小寸, 跳长为 16.8 小寸, 合 14 寸。这手法是以跳长 14 寸为准, 通过结构关系产生拱长。

表11 内柱头铺作用斗尺寸拟合

单位：毫米

	上宽	下宽	上深	下深	耳	平	欹	备注
栌斗	425	330	385	290	95	35	115	
散斗(1)	280	220	210	160	60	35	60	泥道拱上
散斗(2)	290	210	240	180	60	30	55	华拱上斗

折算为小寸

栌斗	17.014	13.211	15.412	11.609	3.803	1.401	4.604	
散斗(1)	11.209	8.807	8.407	6.405	2.402	1.401	2.402	泥道拱上
散斗(2)	11.609	8.407	9.608	7.206	2.402	1.201	2.202	华拱上斗

取整数小寸

栌斗	17.2	13.2	15.2	11.6	4	1.2	4.4	
散斗(1)	11.2	8.8	8.4	6.4	2.4	1.6	2.4	泥道拱上
散斗(2)	11.6	8.8	9.6	7.2	2.4	1.6	2.4	华拱上斗

原始数为毫米，以24.977毫米每小寸折算后取整

续表11 内柱头铺作拱长与用斗尺寸拟合

	原始数		拟合数			备注
	毫米	折为小寸	小寸	相关度	折为寸	
华拱一跳	420	16.82	16.8	99.908%	14	心长为整数寸，拱长不是整数
泥道拱一跳	425	17.02	16.8	98.733%	14	
华拱长	1070	42.84	42.4	98.974%	35.333	
泥道拱长	1070	42.84	42.4	98.974%	35.333	

4.3.6 补间隐刻

前殿泥道拱上四道柱头枋扶壁，若有遮椽板至少可见三层柱头枋，立于殿外抬头所见，枋上隐刻与铺作构成了前殿主要的视觉形象，若有彩绘这些形象更加鲜明。隐刻泥道慢拱及其上慢拱是尺度分析的重要内容，开间是以比例、整数小寸划分，隐刻泥道慢拱填充其间，常理隐刻也应符合整数小寸和比例，至少外观上应当协调。前殿的大多数补间位置都有类似斗三升隐刻。完整的数据没有找到，参考各零星数据，将后檐铺作及当心间隐刻的数据估算如图8，猜测第三道柱头枋隐刻拱半心长31小寸，与后檐令拱心长相同，都是当心间的4分之1。

4.4 铺作与材小结

直观来看斗的差异。例如前檐铺作，用斗与承托的构件有关，如果斗承梁枋，斗便大些，若斗承替木则小。但也不绝对，同样是散斗，柱头铺作比转角铺作大些。

拱长的不统一。拱长设定与开间划分有关，拱长的设定必须能使铺作在开间合理布列，此殿阔深两方向的间广变化较大，且间广较窄。拱长设定便不能兼顾比例。但也有例外，山面前后两铺作对应的间广是相同的，但泥道拱与泥道慢拱不同制。各朵铺作泥道上下两拱长不是简明比例，心长也不是简明比例，也不是统一规格。斗、材、枋的规格也差异很大。

铺作外跳不同。此殿两山铺作与前檐铺作内外跳长不同，这会造成很大问题。殿内的内跳头有一圈罗汉枋交圈，如果内跳不同长，这圈罗汉枋在转角处如何交接是个问题。铺作外跳不同长，撩檐榑在转角铺作处如何交构也是个问题。需进一步研究。

材槩不同。铺作跳头上各层材与柱头枋上各层不同。各朵铺作同层材槩不同。看表 5 至表 11。散斗、交互斗在各朵中不同，材槩也不同，棋长也不同。如果说是后世改造的因素也不尽然，时间久远历代维修改造是必然的，古建筑公布的测绘数据有误差也是必然的。但各朵铺作的差异是客观存在的，从文献 4 公布的资料来看，对称位置的铺作是相同的，如两个前檐柱头铺作，两个山面前铺作，两个山面后铺作，都是对称相同的。如果改造维修只会维修其一，不会同时维修对称位置的两朵。

不论差异有多大，且从宏观来看。这些材槩垒叠的结果是构成铺作层，铺作层从柱头至撩檐搏高为 54 小寸。铺作层挑起撩檐搏，屋举也由材槩构架而来。虽经千年，建筑外形尺寸依然可测绘体现，依然体现出较强的比例关系。可以这样理解，材是服务服从于建筑结构的，服务服从于比例关系、尺寸关系的。材是尺寸约束的材，是模数约束的材。

5 举折和出檐

5.1 屋举

如表 12，前殿总举为 2620 毫米，折为 104.98 小寸。此殿大修前状况较差，破坏严重，脊搏只会下降，难以升高，所以此数应向大拟合。柱高 6 个基准 108 小寸，铺作高 54 小寸合 3 个基准，进深 15 个基准，面阔 18 个基准。这一数列有规律可循，实测图中自殿基上皮到脊搏上皮 6700 毫米，与通进深 6755 非常接近，故屋高拟合为 270 小寸与进深同，屋举为 108 小寸。

表12 前殿举屋折屋尺寸

	平长	举高
单位：毫米		
檐步	2445	1290
脊步	1735	1330
累计	4180	2620
折算为小寸		
檐步	97.878	51.646
脊步	69.456	53.248
累计	167.334	104.894
取整数小寸		
檐步	98.4	52.9
脊步	69	55.1
累计	167.4	108
相关度		
檐步	100.53%	102.43%
脊步	99.34%	103.48%
累计	100.04%	102.96%

以24.977毫米每小寸折算后取整

5.2 折屋

柱网划定，各架道平长也确定。如表 12，檐步举高 1290 毫米，折算为 51.6 小寸，与 3 个栌材 54 小寸相差 2.4 小寸，约 60 毫米。如果檐步举高以 54 小寸计，脊步举高也是 54 小寸，檐步平长包括了铺作外跳，比脊步平长多 27.4 小寸，弧形屋坡自然形成，计算非常简洁。但这种计算有极大问题，硬将 1290 拟合为 54 小寸，相似率较差。此计算方法没有通用性，缺少定量规则，开间尺度变化时屋坡曲线会失控。但从材槩分层累叠来考虑，以栌材倍数大至确定各搏举高，

在此基础上适当调整不失为一种简洁的计算方法。不论榑举多少其下也是材累叠而起，先以材槩大至确定举高范围再进行调整是合理的。

法式中规定了官式举折方法，显然前殿屋举与之不相同。经过拟合比较，前殿的举折数据拟合如表 12，如图 9、10。折屋是以比例计算而来，大殿深广比为 5 比 6，可认为是大殿核心比例，取总举的 6 分之 5 为 90 小寸，连至撩檐榑上皮，平榑举高可确定为 52.9 小寸。

5.3 山面檐步与另立山架

一般歇山建筑正侧平榑相交，山面的檐步平长与前檐相同，大角梁尾指向平榑交点，隐角梁尾搭于平榑交点。前殿与众不同，如图 4、图 6、图 7、图 11、14，前殿丁袱上立蜀柱或驼峰，其上另立山架（或称山架外推），外推平梁外侧有一根较细的承椽枋充做平榑，此承椽枋低于前檐平榑，大角梁 45 度角平置，平榑交点绕开了大角梁尾。隐角梁上端搭于大角梁之上正侧平榑交点，下压在平置大角梁前端。这样的布置根源在进深梢间小于面阔梢间，若将山面檐步与前后檐步调整为相同的平长是可以的，但大角梁尾确实绕开了支撑另立山架的蜀柱和驼峰。所以山面和正身的檐步平长是不相同的。

关于山架外推和隐角梁尺寸数据没有找到，估算山架外推的节点应在丁袱正中，即山架外推自平梁心线向外约 50 小寸，正脊下两外推山架间为 224 小寸。

山面檐步平长自外推平梁心计为 $50+32.4=83.4$ 小寸。山面承椽枋贴在外推平梁外侧，实际山面檐步平长应更短。前后檐檐步平长为 $65+32.4=97.4$ 小寸。如图 12、13。

出际指外推山架之外挑出部分，1125 毫米直接换算为 45 小寸。正脊长为 314 小寸，如图 10。

5.4 檐出与套兽

檐出与套兽数据开列如表 13。从古建筑特性考虑，椽飞是最容易更换的构件，现状是否还保持初建状态有待商榷。文献 4 出自山西古建所，相关数据是大修之前的，维修前要进行勘查，并分析构件情况，相关图纸也是为修复而作，极具参考价值。

表13 前殿檐出数据汇总

表13 前殿檐出数据汇总					
	营造小寸24.977毫米				
	原始数		拟合数		
	毫米	折为小寸	小寸	相关度	折为寸
铺作出跳	800	32.03	32.4	101.157%	27
椽平出	960	38.44	38.4	99.908%	32
勾头瓦平出	510	20.42	20.4	99.908%	17
勾头瓦自柱心出	2270	90.88	91.2	100.348%	76
自柱心大角梁头斜出	2250	90.08	90.510	100.474%	75.425
自柱心大角梁头正侧平出	1590.99	63.70	64	100.474%	53.333
套兽尾自柱心斜出	3190	127.72	127.279	99.657%	106.066
套兽尾自柱心正侧出	2255.67	90.31	90	99.657%	75
套兽头从柱心斜出	3470	138.93	140.007	100.777%	116.673
套兽头从柱心正侧出	2453.66	98.24	99	100.777%	82.5

大角梁后尾压于串枋下，后转角的大角梁尾由蜀柱支撑，大角梁参与了铺作层之上的梁架构造，大角梁也比较粗壮，所以原真性有所保证，大角梁数据较为可信。从文献 4 前转角铺作 45 度角剖视图看，各段逻辑结构清楚。

转角滴水瓦头不能超出套兽，一般在套兽头稍内。套兽头真长 280 毫米，则正侧投影为 198 毫米，平出约为 9 小寸。拟合套兽头自柱头枋平出 99 小寸。如图 12、13。东西套兽尾距为 504 小寸，合 420 寸。南北套兽尾距为 450 小寸，合 375 寸。套兽头距 435 寸和 390 寸，此为建筑四至。

5.5 外形比例

外形主要参数开列如表 14，如图 12、13。

表14 前殿外形尺寸

	小寸	大寸	基准的倍数	备注
通面阔	324	270	18	
通进深	270	225	15	
柱高	108	90	6	
铺作高	54	45	3	
屋举高	108	90	6	
三椽椽下皮至室内地平	126	105	7	
室内地平至脊搏上皮	270	225	15	
东西套兽尾距	504	420	28	
南北套兽尾距	450	375	25	
殿基高	27	22.5	1.5	
脊搏上皮至脊瓦上皮	38.44	32.03		残高折算
脊搏上皮至鸱吻上皮	63.00	52.50	3.5	以3个半基准估算
殿基地平至鸱吻上皮	360	300	20	比例估算
正脊长（以搏梢计）	314	261.67	17.44	
东西套兽头距	522	435	29	
南北套兽头距	468	390	26	
山面出际瓦头距	324	270	18	估算

正脊（以搏梢计）与东西套兽尾距比例为 13 比 21，恰为黄金分割比。实际之外尚有博风板，还有排山瓦，估算瓦头距为 324 小寸。与东西套兽头距 522 小寸比例也是黄金分割比。

三椽椽底至室内地平为 126 小寸，大木通高的 270 小寸，比例为 7 比 15。
柱高为通面阔的 3 分之 1。

前殿大修前鸱吻无存，自殿基上皮至瓦脊上皮 7660 毫米，折算为 306.6 小寸，包括殿基通高 333.68 小寸。结合飞子头距，现存高度，推算散水至鸱吻上皮为 20 个基准，合 360 小寸

殿基下散水到柱头为 7.5 个基准，与通高 360 小寸的比例为 3 比 8，也是黄金分割比。

6 小结

如图 1 至图 14，如表 1 至表 14。

营造尺为 299.7 毫米，每大尺合 12 小寸，每小寸 24.977 毫米。

基准模数为 18 小寸，合 15 大寸，用于建筑主体参数。4 小寸为分模数，是基准模数的 9 分之 2，用于面阔三间的划分。6 小寸也是分模数，是基准模数的 3 分之 1，用于进深三间的划分。0.4 小寸是分模数，是 18 小寸的 45 分之 1，用于材枋度量。

通面阔 324 小寸，通进深 270 小寸，柱高 108 小寸，铺作高 54 小寸，屋举 108 小寸，自殿内地平至脊榑上皮 270 小寸，阔深高之比为 18 比 15 比 15。殿基 1.5 个基准，计 27 小寸。

面阔明间广 124 小寸，面阔次间 100 小寸，明间与通面阔为黄金分割比例。进深心间广 138 小寸，进深梢间广 66 小寸。

外檐铺作外跳 32.4 小寸合 2.7 尺，棋长、心长、每朵铺作各不相同。

折屋采用比例算法。

东西套兽尾距 28 个基准，合 504 小寸。南北套兽尾距 450 小寸，计 25 个基准。正脊与东西角飞子头距的比例为黄金分割比。前殿东西套兽头距 435 寸，南北套兽头距 390 寸，此为建筑四至。

材有多个规格，铺作用材不统一，不同铺作的相同材枋层用材也不统一。小斗规格多样，无统一标准，与斗的位置有关，其用材用斗规则还有待进一步研究。不可排除有后世多次修缮的因素，但材枋不统一、斗子和棋子的多样性是此殿最鲜明特点。总体看，基准模数 18 小寸与建筑的联系要比材重要，各部分比例依托模数实现。材服务于模数，服务于结构，服务于建筑，不是法式材份制的材。

单位：小寸

图 1 布村玉皇庙前殿平面示意图

图2 布村玉皇庙前殿前檐铺作示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

图3 布村玉皇庙前殿前山面铺作示意图

单位: 小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

说明：铺作高度与其它铺作的差异在于令拱，本图令拱以单材 $B \cdot 4$ 寸计，而不是 6 小寸，其他图则以 6 小寸计

图4 布村玉皇庙前殿后山面铺作示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

图5 布村玉皇庙前殿内柱头铺作示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

SECTION A - A

单位：小寸

图6 布村玉皇庙前殿前转角铺作仰视剖视示意图

图7 布村玉皇庙前殿前转角铺作仰视示意图

单位：小寸

1040843083@qq.com 徐小刚

单位：小寸

图8 布村玉皇庙前殿后檐当心间隐刻示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

图9 布村玉皇庙前殿举屋折屋示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

单位：小寸

图 10 布村玉皇庙前殿俯视、纵剖示意图

单位：小寸

图 1 1 布村玉皇庙前殿明间侧视示意图

1040843083@qq.com 徐小刚

1040843083@qq.com 徐小刚

图 1 2 布村玉皇庙前殿模型示意图

东山前柱

-
- ¹ 严耕望撰. 唐代交通图考 第1卷 京都关内区. [M].上海:上海古籍出版社, 2007.03.129-163。
 - ² 严耕望撰. 唐代交通图考 第5卷 河东河北区. [M]. 上海: 上海古籍出版社, 2007.03.1411-1419。
 - ³ 徐怡涛,苏林.山西长子慈林镇布村玉皇庙[J].文物,2009(06):87-96+98.
 - ⁴ 贺大龙著. 长治五代建筑新考. [M].北京: 文物出版社, 2008.10.
 - ⁵ 卢嘉锡总主编; 丘光明等著. 中国科学技术史 度量衡卷. [M].北京: 科学出版社, 2001.06.318, 353, 325-326, 353, 360。